

**YUQORI SINIF O‘QUVCHILARINING INTELEKTUAL RIVOJLANISHI VA
“ANFIMOV JADVALI” ASOSIDA INTELEKTUAL RIVOJLANISH DARAJASINI
TAHLIL QILISH**

Xolmirzayeva Madina Akromjonovna

Andijon davlat universiteti Biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Mahammadjonova Zilola

Andijon davlat universiteti Biologiya yo‘nalishi 1 kurs magistranti

Oripovazilolaoripova676@gmail

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15580118>

Annotatsiya: Mazkur maqola yuqori sinf o‘quvchilarining intellektual rivojlanish jarayoni zamonaviy psixologik va pedagogik yondashuvlar asosida tahlil qilinadi. Intellektual rivojlanish tushunchasining mohiyati, uning asosiy tarkibiy qismlari va rivojlanish bosqichlari chuqur o‘rganiladi. Shuningdek, o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, ijodiy tafakkur kabi ko‘nikmalarini shakllantirishda zamonaviy o‘quv metodlarining o‘rni ko‘rib chiqiladi. Maqolada Vygotskiy, Piaget, Bloom, Anfimov kabi olimlarning nazariyalari asosida intellektual rivojlanishga ta‘sir etuvchi omillar aniqlanadi. Shuningdek, yuqori sinf o‘quvchilarini intellektual rivojlanish darajasini “Anfimov jadvali” asosida tahlil qilish va samarali intellektual rivojlanish muhitini yaratish bo‘yicha metodik tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: intellektual rivojlanish, ish bajarish samaradorlik koeffitsenti, axborotni qayta ishlash tezligi, yuqori sinf o‘quvchilari, tanqidiy fikrlash, kognitiv taraqqiyot, psixologik yondashuv, pedagogik texnologiyalar, tafakkur, ijodiylik.

Аннотация: В данной статье анализируется процесс интеллектуального развития старшеклассников на основе современных психологических и педагогических подходов. Глубоко изучаются сущность понятия «интеллектуальное развитие», его основные компоненты и этапы развития. Также рассматривается роль современных учебных методов в формировании у учащихся навыков критического мышления, решения проблемных ситуаций и творческого мышления. В статье выявляются факторы, влияющие на интеллектуальное развитие, на основе теорий таких ученых, как Выготский, Пиаже, Блум, Anfimov. Кроме того, даются методические рекомендации по анализу уровня интеллектуального развития старшеклассников на основе «таблицы Anfimova» и созданию эффективной среды для интеллектуального роста.

Ключевые слова: интеллектуальное развитие, коэффициент эффективности выполнения работы, скорость обработки информации, старшеклассники, критическое мышление, когнитивное развитие, психологический подход, педагогические технологии, мышление, креативность.

Abstract: This article analyzes the process of intellectual development of high school students based on modern psychological and pedagogical approaches. The essence of the concept of intellectual development, its main components, and stages of development are thoroughly examined. The role of modern teaching methods in developing students' skills such as critical thinking, problem-solving, and creative thinking is also discussed. The article identifies factors influencing intellectual development based on the theories of scholars such as Vygotsky, Piaget, Bloom, and Anfimov. Additionally, methodological recommendations are provided for analyzing the intellectual development level of high school students using the “Anfimov Table” and for creating an effective environment for intellectual growth.

Keywords: intellectual development, work efficiency coefficient, information processing speed, high school students, critical thinking, cognitive development, psychological approach, pedagogical technologies, thinking, creativity.

Bugungi kunda zamonaviy ta‘lim tizimida o‘quvchilarning nafaqat bilim olishlari, balki mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va yangicha yondashuvlarni shakllantirish ko‘nikmalari

ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, yuqori sinf o‘quvchilarining intellektual rivojlanishi bu borada muhim o‘rinni egallaydi. Intellektual rivojlanish nafaqat kognitiv qobiliyatlar, balki emotsional va ijtimoiy omillar bilan ham chambarchas bog‘liqdir. Intellektual rivojlanish - bu shaxsning bilim olish, tafakkur qilish, muammolarni hal etish, ijodiy fikrlash va mantiqiy mulohaza yuritish qobiliyatlarining bosqichma-bosqich rivojlanishidir. Bu jarayon tug‘ma salohiyat va ijtimoiy muhit ta’sirida shakllanadi.

Vygotskiy esa intellektual rivojlanishni “yaqin rivojlanish zonasi” kontseptsiyasi orqali ta’lim jarayonida o‘quvchiga yo‘naltirilgan yordam muhimligini ta’kidlaydi. Bu bosqichdagi o‘quvchilar, Abstrakt tafakkurga o‘ta boshlaydilar, o‘z-o‘zini tahlil qilish va o‘z fikrini asoslab berish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar, tanqidiy fikrlash va argumentatsiyalash qobiliyatlari kuchayadi. Ichki omillar: IQ darajasi, psixologik holat, motivatsiya, o‘z-o‘zini anglash darajasi. Tashqi omillar: o‘qituvchining roli, oila muhiti, tengdoshlar bilan muloqot, dars jarayonining innovatsion usullari. Muammoli o‘qitish – o‘quvchini faol fikrlashga majbur etadi. Blooms taksonomiyasi asosidagi dars rejasi – bilish, tushunish, qo‘llash, tahlil, sintez va baholash bosqichlarini qamrab oladi.

“Anfimov jadvali” (harflar kompleksidan tashkil topgan korrektura sinovi) ilmiy-tadqiqotlarda ta’lim jarayonida intellektual rivojlanish (ish bajarish) qobiliyatini baholashda ob’ektiv ma’lumot olish imkonini beradi. “Anfimov jadvali” yordamida amalga oshirilgan tadqiqotlarda maktab o‘quvchilarida intellektual rivojlanish darajasi fiziologik yosh davrlariga bog‘liqligi, sutka va hafta davomida dinamik tavsifda o‘zgarishi qayd qilinadi.

Tadqiqotlarda 8-11 sinflarda (15-18 yosh) o‘quvchilarda intellektual rivojlanish darajasi “Anfimov jadvali” testi yordamida tahlil qilindi (1.1-rasm).

1.1.-rasm. “Anfimov jadvali” asosida o‘quvchilarda intellektual rivojlanish darajasini tahlil qilish (Andijon tumani, 47-maktab 11^D–sinf; 21.04.2025 yil). “Anfimov jadvali”da 33 ta qatorda 31 tadan harf (33×31=1023ta) berilgan.

Tadqiqotlarda o‘quvchilarga “Testni boshlang!” buyrug‘i berilganidan keyin, 5 minut davomida jadvalda o‘ngdan chapga tomon, satrma-satr ketma-ketlikda berilgan harfni ustiga “x” chizish topshirig‘i berildi.

Tadqiqotlarda “Topshiriqni bajarish aniqligi” (A) va “Intellektual ish bajarish samaradorlik koeffitsenti” (R) qiymatlari gender farqlanishga egaligi, ya’ni qizlarda sezilarli yuqori bo‘lishi qayd qilingan.

“Topshiriqni bajarish aniqligi” (A), “Intellektual ish bajarish samaradorlik koeffitsenti” (R), “Ko‘rish orqali qabul qilingan axborotlar hajmi” (Q), “Axborotlarni qayta ishlash tezligi” (V) ko‘rsatkichlari quyidagi formulalar (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) yordamida hisoblandi:

$$A=M/N \quad (1.1)$$

Bu erda, A – topshiriqni bajarish aniqligi (sh.b.); M – chizilgan harflar soni; N – qarab chiqilgan matnda chizilishi talab etilgan harflar sonini ifodalaydi.

$$P=A \times S \quad (1.2)$$

Bu erda, R – intellektual ish bajarish samaradorlik koeffitsenti (sh.b.); S – qarab chiqilgan harflar sonini ifodalaydi.

$$Q=0,5936 \times S \quad (1.3)$$

Bu erda, Q – ko‘rish orqali qabul qilingan axborotlar hajmi (bit); 0,5936 – bitta harfga to‘g‘ri keluvchi axborotlar hajmi (bit); S – qarab chiqilgan harflar sonini ifodalaydi.

$$V=[(Q-2,807 \times h)/T] \quad (1.4)$$

Bu erda, V – axborotlarni qayta ishlash tezligi (bit/sek.); 2,807 – qoldirib ketilgan 1 ta harfga to‘g‘ri keluvchi axborot hajmi (bit); T – topshiriqni bajarish vaqtini ifodalaydi (sek.).

1.1.-jadval

Maktab o‘quvchilarida (8-11 sinf) “Anfimov jadvali” asosida intellektual rivojlanish darajasi o‘rtacha qiymatlari

T/r	Fiziologik yosh	Intellektual ish bajarish ko‘rsatkichlari			
		A (sh.b.)	R (sh.b.)	Q (bit)	V (bit/sek.)
1.	15	0,80	550	180	0,53
2.	16	0,85	603	217	0,65
3.	17	0,87	740	240	0.71
4.	18	0,91	810	251	0.81

Izoh: A – “Topshiriqni bajarish aniqligi”, R – “Intellektual ish bajarish samaradorlik koeffitsenti”, Q – “Ko‘rish orqali qabul qilingan axborotlar hajmi”, V – “Axborotlarni qayta ishlash tezligi” ko‘rsatkichlarini ifodalaydi.

Intellektual rivojlanish darajasi – odam organizmining aqliy faoliyat jarayonida neyrofiziologik funksiyasi bilan bog‘liq bo‘lib, maktabda ta‘lim muhitida o‘quvchilarda intellektual rivojlanish darajasini rivojlantirishda kognitiv o‘yinlar va aqliy mashqlar ham muhim ahamiyatga ega.

Kognitiv o‘yinlar va aqliy mashqlar – tafakkurni faollashtiradi. Ijodiy loyihalar – mustaqil izlanish va innovatsion fikrlashni rivojlantiradi. Intellektual yoshlik va intellektning rivojlanishining yuqori darajasi inson salomatligining umumiy holati belgilarini taqozo etib, uning o‘zini uzoq vaqt yosh sezishini va o‘z tengdoshlariga nisbatan yosh ko‘rinishini ta‘minlashlari olimlar tomonidan e‘tirof etilgan. Ta‘lim muassaslaridagi ta‘lim va tarbiya tizimi esa farzandlarimizning rivojlanayotgan qobiliyatlarini to‘g‘ri yo‘naltirishga, ularning emotsional intellektual imkoniyatlariga asoslanib, kuchli shaxslar qilib tarbiyalashga xizmat qiladi. SHu bois ham yosh avlodga ta‘lim-tarbiya berish, ularning emotsional intellektual bilimlarini rivojlantirish va ularni qo‘llab-quvvatlash dolzarb ijtimoiy ehtiyojlardan sanaladi. Intellektual rivojlantirish muammosiga bag‘ishlangan adabiyotlarni tahlil qilar ekanmiz, hozirgi kundagi ilmiy tadqiqot ishlari asosan integratsiyalashgan dastur asosida fanlararo umumlashtirish bilan olib borilmoqda. Bu esa o‘z navbatida bola faoliyatining aniq turlarini emas umumiy qobiliyatlarini rivojlantirishni nazarda tutadi. Bundan kelib chiqadiki, emotsional intellektual imkoniyatlarni rivojlantirish asosida o‘quvchi o‘quvchilarning ta‘limini tashkil etish va uning mazmuniy ta‘minoti haqida bir nuqtai nazarning yo‘qligini ta‘kidlaydi. Shu o‘rinda intellektual so‘zining ma‘nosini aytib o‘tish o‘rinlidir. Intellektual –so‘zining lug‘aviy ma‘nosi aqliy jihatdan yetuklik, fahm-farosat, aql-idrok, zakovat, zukko ya‘ni zakovatli inson, bo‘lish demakdir.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, yuqori sinf o‘quvchilarining intellektual rivojlanishi murakkab va ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, uni samarali tashkil etish uchun ta‘lim muassasalari pedagoglaridan ilmiy asoslangan, individual yondashuvlarni talab etadi. O‘quvchilarni intellektual baholashda eng samarali test Anfimov jadvali hisoblanadi. Test natijalari shuni ko‘rsatadiki yuqori diqqat va tezkor fikrlash qobiliyatiga ega o‘quvchilar topshiriqlarni tez va aniq bajaradi. Pastroq natija ko‘rsatgan o‘quvchilarda esa e‘tiborning tarqoqligi va sekin ishlov berish jarayoni kuzatiladi. Intellektual salohiyatni to‘laqonli ochib berish uchun psixologik quvvatlash, interfaol usullar va mustaqil izlanishga yo‘naltirilgan muhit muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vygotsky, L.S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
2. Piaget, J. (1972). *The Psychology of the Child*. Basic Books.
3. Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. McKay.
4. Lim L.V., Abdrakhmanova S.T., Skuchalina L.N., Aishauova R.R. State of mental workability of school children in almaty at the beginning of the school year // *International Journal of Scientific Pediatrics*. – 2022. – V.06(06). – P.34-40.
5. Anisimova N.V., Savina L.N., Makoveeva O.S. *Criteria for the Health of Schoolchildren: Indicators of Physical, Mental, and Social Well-being* // *Proceedings of Higher Educational Institutions. Volga Region.* – 2013. – No.1(1). – P.102-110.
6. Ageeva A.V., Skorokhodova A.A., Semenov Yu.N. *Assessment of Mental Performance Using the Anfimov Table* // *Proceedings of the 10th All-Russian Scientific and Practical Conference of Young Scientists “Young Russia”.* – 2018. – P.31301-1–31301-4-b.
7. Gagieva Z.A., Bitsieva I.B., Tibilov B.Yu. *Some Criteria for Assessing the Mental Performance of 12–13-Year-Old Schoolchildren* // *Advances in Modern Natural Science.* – 2008. – No.2. – P.64–67.
8. Guminsky A.A., Leontyeva N.N., Marinova K.V. *Guide to Laboratory Work in General and Developmental Physiology* // Moscow: “Prosveshchenie” Publishing House, 1990. – P.239.
9. Shadrikov, V.D. (2007). *Psixologiya razvitija intellekta*. MGU Press.
10. Karimov, M., Abdullaeva, S. (2021). “Yosh psixologiyasi va pedagogikasi”. Toshkent: TDPU nashriyoti.
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-dekabrda PQ-447-sonli qarori "Ta'lim sifatini oshirish va intellektual salohiyatni yuksaltirish chora-tadbirlari to'g'risida".